

PRAZO E EQUILÍBRIO: SAÚDE MENTAL NO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PÚBLICA

TERM AND BALANCE: MENTAL HEALTH IN THE PRACTICE OF PUBLIC ADVOCACY

Alex Bruno de Souza Vidal¹
Livia de Moura Monteiro Rocha²
Michel Pinheiro Gomes³

Resumo

A manutenção da saúde mental no ambiente de trabalho é um desafio constante, presente em todas as profissões. Na advocacia, especialmente na esfera pública, a pressão de representar o Estado, lidar com demandas de alto valor, alcançar resultados, gerenciar grandes volumes de trabalho, cumprir prazos rigorosos e enfrentar conflitos de relevância social torna os profissionais especialmente vulneráveis a problemas de saúde mental. Este artigo explora os principais aspectos relacionados à saúde mental no exercício da advocacia pública, bem como práticas preventivas que podem ser adotadas pelos profissionais, pelo Estado ou pelas organizações.

Palavras-chave: Saúde mental. Advocacia Pública. Práticas preventivas.

Abstract

¹Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Amapá (Unifap); Especialista em Direito Público pela Faculdade Aldemar Rosado; Integrante do Grupo de Pesquisa Científica Caleidoscópio Tucuju do Direito da Unifap; Servidor do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), atuando na secretaria de contratos e convênios (alex.vidal@tjap.jus.br).

² Graduada em Direito pela Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina (FACAPE), Pós Graduada em Direito Penal e Processo Penal (Uninassau). Conciliadora Judicial (TJ-BA) de 2015 a 2018. Atualmente advogada na Unidade Jurídica de Pregões e Contratações da Consultoria Jurídica da Ebserh (rocha.livia@ebserh.gov.br).

³ Graduado em Direito pela Uninorte. Especialista em Direito Público pela Faculdade Damásio. Advogado lotado na Divisão Jurídica de Processos Estruturantes da Consultoria Jurídica da Ebserh.

Maintaining mental health in the workplace is a constant challenge across all professions. In law, particularly in the public sector, the pressure to represent the State, handle high-value cases, deliver results, manage heavy workloads, meet strict deadlines, and deal with socially significant conflicts makes professionals particularly vulnerable to mental health issues. This article explores the key aspects related to mental health in public law practice, as well as preventive measures that can be adopted by professionals, the State, and organizations.

Keywords: Mental health. Advocacy. Public lawyer. Preventive Practices.

1 INTRODUÇÃO

Este artigo adota uma abordagem qualitativa de caráter exploratório e descritivo, com o objetivo de compreender os impactos da prática da advocacia pública sobre a saúde mental dos profissionais da área jurídica. A pesquisa fundamenta-se em revisão bibliográfica e documental, utilizando fontes doutrinárias, relatórios institucionais, artigos científicos, cartilhas profissionais, e dados estatísticos recentes disponibilizados por entidades como a OAB e a ANAFE.

A análise se dá por meio de uma perspectiva interdisciplinar, articulando conceitos do Direito Administrativo, da Psicologia Organizacional e da Sociologia do Trabalho, com ênfase na teoria do reconhecimento de Axel Honneth como fundamento filosófico para a valorização subjetiva do profissional do Direito, em especial, a classe da advocacia pública das estatais.

Optou-se por estruturar o estudo em três eixos principais: (i) a conceituação e contextualização da saúde mental no ambiente jurídico, (ii) os fatores específicos que agravam o adoecimento mental no exercício da advocacia pública e (iii) as estratégias individuais e institucionais de enfrentamento e prevenção do sofrimento psíquico. A metodologia adotada permite uma reflexão crítica sobre os desafios enfrentados por advogados públicos na contemporaneidade, promovendo o debate sobre práticas institucionais mais saudáveis e sustentáveis no serviço público jurídico.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o conceito de saúde mental vai além dos atributos individuais, abrangendo também fatores externos, como o ambiente de trabalho. A saúde mental,

entendida como um estado de bem-estar, não se limita apenas aos aspectos físicos, mas inclui dimensões emocionais, psicológicas e sociais, que influenciam como pensamos, sentimos e agimos nos contextos familiar, social e profissional. Ela envolve, ainda, a capacidade de lidar com o estresse, tomar decisões e manter relacionamentos saudáveis.

No ambiente de trabalho, o estado de bem-estar mental precisa estar em equilíbrio com as obrigações e responsabilidades da profissão, bem como com a manutenção de relacionamentos saudáveis e harmônicos.

A temática da saúde mental parece ser simples, mas é bastante complexa, principalmente após a pandemia do Covid-19 quando se passou a ter um maior destaque nos ambientes profissionais, em especial à classe advocatícia que, diferente de outras profissões que exigem esforço ou preparo físico, o labor jurídico exige um preparo mental, em razão da atividade predominantemente intelectual.

O advogado precisa realizar a elaboração de peças técnicas, pareceres, documentos técnicos e consultorias sobre os mais variados temas, o que demanda a necessidade de estar em constante leitura, se atualizando com as novas legislações, com as decisões e orientações dos tribunais e órgãos de controle e em cuidado com o uso correto do vernáculo.

O profissional, naturalmente, aprende a lidar com uma rotina de trabalho dinâmica entre escritório, diligências externas em repartições públicas, atendimento de clientes, audiências, gerencia prazos e, ainda, precisa saber separar e não se envolver com as nuances de um problema alheio, objeto das demandas que atua.

Todas essas questões geram uma rotina de cansaço mental, que em certo ponto é natural da carreira jurídica, mas o problema se instala quando somado a esses pontos ainda existe o excesso de tarefas, que pode se materializar de diversas formas, seja por elevada cobrança por metas ou resultados, do cliente, das estruturas hierárquicas ou até mesmo a cobrança interna pelo trabalho bem desempenhado de forma satisfatória e a materialização da causa ganha em ambiente altamente competitivo.

O volume excessivo de trabalho, quando a quantidade de demandas é exagerada e desproporcional, leva o advogado a trabalhar por tempo maior do que deveria, pois, a fim de cumprir as metas e

tarefas estabelecidas, pode resultar em utilizar o tempo de seu final de semana, dias de folga e até férias.

Além de uma jornada exaustiva, existe a possibilidade de lidar com comportamentos tóxicos e com o assédio moral em seus ambientes laborais, que, muitas vezes, é disfarçado e velado e se materializa na exigência pelo resultado imediato a qualquer custo, o que se traduz em um cenário de abalo mental, tornando-se em um cenário cada vez mais comum que retrata o dia a dia de trabalho de inúmeros advogados.

Outro ponto preocupante é a cultura enraizada na mentalidade popular de que o bom profissional é aquele que precisa aprender a lidar passivamente com as pressões de sua função, atribuindo o sucesso no mundo jurídico às jornadas de trabalho longas e intensas, alimentando a ideia de que o descanso e o autocuidado são sinais de fraqueza, pois nem todas as empresas ou escritórios possuem redes de apoio à saúde mental.

Muitos advogados podem sentir-se isolados ou relutantes em buscar ajuda por medo de serem vistos como incapazes de lidar com as exigências da profissão, o que agrava o risco de problemas de saúde mental, muitas vezes levando a consequências mais graves, como o abuso de substâncias e a exaustão física e emocional.

Com a pandemia ampliou-se a possibilidade do teletrabalho e do home office, o que resultou na transferência do estresse e do excesso da jornada de trabalho para dentro de casa e um dos principais desafios é a cobrança de estar sempre disponível, especialmente com o uso crescente da tecnologia, que pode prolongar o tempo de trabalho e impedir a desconexão necessária para a recuperação mental. Tal rotina de alta tensão pode levar ao surgimento e agravamento de diversos problemas de saúde.

Assim, este artigo busca explorar os desafios que impactam a saúde mental dos advogados, especialmente aqueles que atuam na advocacia pública. Serão discutidos fatores de risco, consequências do estresse crônico e a importância de estratégias de autocuidado, além da necessidade de iniciativas institucionais que promovam um ambiente de trabalho mais saudável. O reconhecimento da saúde mental como um recurso valioso para o bem-estar e a eficácia das atividades jurídicas é fundamental para que os advogados possam exercer suas funções de maneira saudável e produtiva.

2 ADVOCACIA PÚBLICA

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil elaborou uma cartilha onde apresenta o tema saúde mental no exercício da advocacia, tratando dos tipos de transtornos mentais e das formas de identificá-los, das condições de risco e dos fatores de prevenção e tratamento. Nesse mesmo sentido, a subseção da OAB do Distrito Federal (OAB-DF) elaborou um e-book direcionado à saúde mental da advocacia pública.

Sobre isso, Amanda Gomes¹ apresenta a realidade americana e brasileira no artigo intitulado “*Advocacia é a profissão mais estressante que existe, diz novo estudo da Washington Post*”:

[...]

Conforme pesquisa realizada pela American Bar Association em 2016 sobre saúde mental da advocacia, foi constatado que 28% dos advogados têm depressão, 23% têm sintomas de estresse, 21% fazem uso problemático de álcool e 19% possuem ansiedade.

No Brasil, a realidade não é diferente. Um levantamento feito pelo sistema Smartlab, do Ministério do Trabalho, mostra que 30% dos afastamentos de advogados das suas atividades laborais entre 2012 a 2018 se deram por transtornos mentais.

[...]

No que se refere à advocacia pública, há desafios específicos que se somam aos já enfrentados na prática jurídica em geral. Problemas como o excesso de trabalho, longas jornadas, e o controle rigoroso de prazos são realidades igualmente presentes na rotina do advogado público, tornando essa carreira ainda mais exaustiva.

Em 2022 foi realizada pela Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais (Anafe) sobre saúde mental, a qual apontou como realidade da profissão as longas jornadas de trabalho e o excesso de demandas, acrescentando, ainda, o medo de ser submetido a um processo disciplinar por erro ou perda de prazo.

No ano seguinte, em 2023, durante a 24^a Conferência Nacional da Advocacia, no painel² “Advocacia Pública”, foi discutido, entre outros temas, o adoecimento mental na profissão:

[...]

Saúde mental

[...]

o absenteísmo na Advocacia Pública no Brasil, devido ao adoecimento psíquico, cresceu 4% entre os procuradores da Procuradoria-Geral Federal no Brasil. Os transtornos mentais são a principal causa desse afastamento do trabalho. Por outro lado, há o presenteísmo, que acontece quando o profissional está presente, mas opta por permanecer no trabalho e se recusando a reconhecer o problema e pedir auxílio.

[...]

A atuação pública impõe ao profissional o peso de representar o interesse estatal, frequentemente em questões de grande relevância social, econômica ou política, colocando o advogado público em uma posição de elevada responsabilidade e sob intensa cobrança, tanto interna quanto externa, diante da possibilidade de responsabilização pessoal decorrente de suas decisões, opiniões ou pareceres técnicos.

O desafio que o jurista se submete ao lidar com a pressão de não abrir espaços para erros, além da sensação, em alguns casos, da falta de autonomia, considerando que, diferentemente da advocacia privada, o advogado público não tem o mesmo nível de controle sobre seus clientes e demandas.

O causídico tem o dever funcional de atuar em prol do ente, órgão ou segmento social que representa, colocando essa obrigação acima de suas convicções pessoais e morais. Ele deve se submeter às prioridades e diretrizes institucionais, o que pode gerar a sensação de falta de controle, fator diretamente ligado ao aumento dos níveis de estresse e frustração, contribuindo para o quadro de esgotamento mental.

A natureza burocrática e a escassez de recursos inerentes ao setor público também levam a essa estafa mental, fluxos de trabalhos e de estruturas extremamente hierarquizadas podem gerar atrasos e dificuldades na tomada de decisões aumentando ainda mais os níveis de cobrança e estresse.

No tocante à escassez dos recursos no setor público, é comum a existência de repartições com estruturas precárias e com falta de materiais e instrumentos básicos de trabalho, dentre estes, um dos grandes problemas é a limitação de pessoal, por depender de realização de concurso público e, por consequência, de orçamento público, para a contratação do quantitativo de advogados públicos suficientes para enfrentar o volume excessivo de demandas, gerando sobrecarga de trabalho.

O estigma associado ao reconhecimento do estresse e à busca de apoio psicológico somado a todos esses fatores faz com que, os advogados públicos hesitem cada vez mais em pedir ajuda,

Resultando em afastamentos de suas funções, simplesmente porque chegaram ao seu limite, como ocorre no caso do *Burnout*.

Para enfrentar esses desafios, é essencial que os advogados, assim como as instituições, reconheçam a importância do autocuidado e do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, sendo de imprescindível que o setor público trate a saúde mental dos advogados que atuam em sua defesa como um recurso valioso no atingimento do interesse finalístico da Administração Pública.

Iniciativas como programas de assistência psicológica, jornadas de trabalho flexíveis, regulamentação do trabalho em regime de *home office* ou híbrido, além de mecanismos para a divisão equilibrada de tarefas e estímulos ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional podem ser eficazes e melhorar significativamente o bem-estar destes profissionais.

Com a crescente conscientização sobre a importância da saúde mental, espera-se que as instituições públicas avancem na criação de ambientes de trabalho mais saudáveis, promovendo o bem-estar não apenas dos advogados, mas de todos os servidores públicos.

A implementação de práticas saudáveis precisa ser constante e é essencial que os causídicos do setor público tenham acesso a uma rede de apoio, tanto formal quanto informal, que promova o diálogo sobre saúde mental sem estigmatizar a busca por ajuda. A busca por apoio profissional, como terapia, além de práticas que promovam o relaxamento, como meditação e exercícios físicos, também podem ajudar na manutenção da saúde mental.

Axel Honneth, filósofo e sociólogo alemão, em sua obra principal, *Luta por Reconhecimento*, aborda o reconhecimento como uma questão central na busca por justiça. Quando grupos ou indivíduos

são sistematicamente desvalorizados ou ignorados, surgem desigualdades e injustiças que precisam ser mitigadas. Assim, é fundamental reconhecer a classe dos advogados públicos como um grupo que requer atenção especial no contexto do equilíbrio, bem-estar e saúde mental, para que possam exercer suas atividades de forma saudável, produtiva e sustentável ao longo de toda a carreira.

No contexto do autocuidado, a adoção da prática regular de atividades físicas, o cultivo de hobbies e o envolvimento em atividades relaxantes, podem ajudar a reduzir os níveis de estresse e manter o equilíbrio emocional. Dessa forma, o advogado público que cuida da sua saúde mental tende a ser mais eficiente, resiliente e capaz de lidar com os desafios da profissão, ao mesmo tempo em que contribui de forma mais eficaz para a justiça e para o interesse coletivo.

Dessa forma, a promoção da saúde mental não é apenas uma questão de bem-estar individual, mas de desenvolvimento social e profissional sustentável.

3 CONCLUSÃO

A saúde mental é um componente essencial do bem-estar geral e impacta diretamente a qualidade de vida, tanto em contextos pessoais quanto profissionais. Na advocacia, o equilíbrio emocional enfrenta desafios significativos devido à pressão constante, à sobrecarga de trabalho e às expectativas sociais e organizacionais e tais fatores são ainda mais acentuados na advocacia pública, onde as responsabilidades e tensões inerentes ao ambiente público amplificam o impacto emocional.

Para enfrentar estas mazelas, a ação conjunta de indivíduos e instituições pode fazer a diferença, adotando-se abordagens que integrem o autocuidado, o apoio profissional e a criação dos locais de trabalho saudáveis, é possível prevenir e mitigar problemas psicológicos, garantindo assim suporte contínuo e promovendo um ambiente laboral mais sadio e sustentável. Portanto, investir na saúde mental dos profissionais da advocacia pública não é apenas uma responsabilidade ética, mas uma necessidade urgente para a promoção do bem-estar e da eficácia na prestação de serviços e da promoção da justiça à sociedade.

REFERÊNCIAS

BRITO, Matheus. Depressão na advocacia e os meios de mitigar as consequências desta doença! Disponível em: JusBrasil. Acesso em: 7 out. 2024.

CARTILHA da saúde mental da advocacia. 3. ed. rev. e ampl. 2021. Disponível em: OAB. Acesso em: 4 out. 2024.

COCO, Vivian. A prevalência do estresse e da angústia na advocacia. Disponível em: Licks Legal. Acesso em: 7 out. 2024.

JORNAL DA ADVOCACIA. A prioridade da saúde mental para a advocacia. OAB/SP. Acesso em: 4 out. 2024.

OAB/SP. Ebook Setembro Amarelo. Disponível em: CAASP. Acesso em: 9 out. 2024.

PAINEL 31 – Advocacia pública pode ter papel crucial na resolução de litígios. Disponível em: OAB Nacional. Acesso em: 8 out. 2024.

SAÚDE mental da advocacia: por que é preciso falar sobre o assunto?. Disponível em: Migalhas. Acesso em: 4 out. 2024.

SAÚDE mental dos advogados públicos federais. Disponível em: ANAFE. Acesso em: 7 out. 2024.

SAÚDE mental na advocacia: à procura do equilíbrio. Disponível em: Aurum. Acesso em: 7 out. 2024.